

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Name: *L. Lindholdt*

Fach: *Physik*

Klasse: *7^a*

Kämling zu der Identität zwischen Lichtzeit und Licht.

Dieser Gedanken geht es vorzugsweise. Goetz betont von Jahn-
folgt die Aufgabe, die Identität der elektrischen Erscheinung und
Lichterscheinung vorzugsweise. Goetz hat die Aufgabe gelöst.

Die elektrischen Erscheinungen sind polarisiert. Die Lichterscheinungen
sind im übrigen nicht polarisiert.

Hier kommt Einstein. Er kommt wieder auf eine neue
stoffliche Natur des Lichtes. Einstein sagte: Man ist immer
hoffen und bringen in einer Masse einen großen Körper, dann
bestehen ungerichtete Kräfte. Man also Licht ein stofflicher Körper
ist, muß es durch großen Körper abgelenkt werden. Die Sonne ist
der größte Körper. Sie verdrängt einen Teil des Abstrahlens. Dort liegen
Himmeln. Man wie eine solche Sonnenstrahlung haben, wird man
die Himmeln findet. Die Sonne selber können. Die Beobachtung
wird bestätigt. Hier können wieder, wenn wieder Natur
des Lichtes in stofflicher Hinsicht liegen. -

Hier setzen unserer Hypothese bei der Kraftübertragung durch
ein Medium an. Hier gehen zu den einzelnen Erscheinungen
über.

1. Erscheinung: Begriff der geradlinigen Fortpflanzung des Lichtes.

Das Licht geht sich solange geradlinig fort, solange kein
findender Gegenstand auftritt.

Die Behauptung, daß die Fortpflanzung geradlinig ist, ist
eine Voraussetzung.

10. 2. 1939.

Die Linsen- und Gradlinigkeit.

1. Bild.

Convergenz obektiv. Wenn ich ein reelles Bild sehen will
muß ich eine ganz nahe Öffnung haben.

2. Bild.

Ein reelles Linsenbild ergibt sich aus folgendem:

Bildung des Galb = und Ampfatten.

Ampfatten

Galbfatten

3. Bild.

Kommunikationsdiagramm.

Luft, Lichtstrahl und Mond liegen in einer Ebene. Der Mond
strahlt im die Luft. Wenn er sich nun zwischen Luft und
Mond befindet, trifft sein Lichtstrahl nicht in die Luft,

neßform der Halbfalten ein größeres Gebiet umfaßt
darüber befinden die Aetale und die partialen Kamm
finsternis. Die Wolken, die im Gebiete der Kammfalte
neßform, haben die Kammfalte überlagert nicht. Die
ein Aetale Kammfinsternis.

Wolkenfinsternis.

Die Wolke die Wolke zwischen Kamm und Wolke. Die
unterhalb einer Aetale und einer partialen
Wolkenfinsternis.

Die Wolke der Wolke nennt man Wolke. Die Wolke
bildet mit der Wolke einen Wolke. Die Wolke
der Wolke nennt man Wolke und Wolke.
In einem Wolke von 18 Wolke und 11 Wolke befindet
sich die Wolke unter der Wolke. Dieser
Wolke nennt man Wolke.

4. Bild.

Bild der Endzeit.

Die in der frühesten Zeit war dieser Wolke
Wolke. Die Wolke war die Wolke in
Wolke zwischen der Wolke und der Wolke, die von der
Wolke der Wolke von Wolke unterlagert wurde.

5. Bild.

Die in der Wolke war die Wolke
der Wolke Wolke.

6. Bild.

Wir kommen zum zweiten Teil. Und genau in das Gebiet der Störungen der Luft. Luftstörungen bezeichnet man mit Flotations. Und instationären quasi Logische.

Wir müssen unterscheiden zwischen

Luftstärke
und Belastungsstärke.

Gute Luftquelle besitzt eine bestimmte Luftstärke.
Die Luftstärke ist eine Energie der Luftquelle, die sich nach außen hin gleichmäßig fortflanzt.

Die Belastungsenergie ist nur der Teil der Luftenergie, der einem Querschnitt der Abstrahlung zugeht.

Wenn die Entfernung von der Luftquelle zur Fläche = 1 beträgt, so hat die Belastungsstärke die Größe:

$$(\text{Luftenergie}) L_1 = \frac{i}{4\pi} \quad i = \text{Luftenergie.}$$

In regulärer Entfernung ist die Belastungsstärke nur auf $\frac{1}{4}$ Teil. Der Grund dafür findet man, daß die Luftquelle in regulärer Entfernung auf eine viermal so große Fläche belastet. So ist also die Abnahme der Belastungsstärke zu erklären.

Folgende Zeichnung veranschaulicht den Vorgang:

Gesetz:

Die Belüftungsröhren verhalten sich ungefähr wie die Quadrate der Luftströmungen.

Wenn man in zwei Luftströmen mit verschiedener Geschwindigkeit und Querschnitt in der Belüftungsröhre managen, muß in die Luftströmungen der Luftströme verfahren.

Gesetz:

Die Luftströme verhalten sich wie die Quadrate der Luftströmungen.

4. Bild.

Darüber befinden die Luftströmungsgeräte.
Photometer von Rönford.

$$L_1 = \frac{i_1}{4r_1^2 \pi} \quad ; \quad L_2 = \frac{i_2}{4r_2^2 \pi} \quad ;$$

Darüber ergibt sich:

$$\underline{i_1 : i_2 = r_1^2 : r_2^2}$$

Dann sind die Leuchtkraftstärken beider Luftströme gleich.

Auf dem festgestellten Gesetze beruht sich die Photometrie, die die Lichtstärke mit Hilfe eines Photometers bestimmt.

Bimford.

Bimford lebte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
er verlebte in Dublin in Northwicks geboren und nahm
den Freiheitskriegen teil. Er nannte sich früher George
Hompson. Ein unternehmungslustiger Geist führte ihn
zum Solaturlaben nach England, und bald gewann
durch seine Persönlichkeit große Achtung in den englischen
Kreisen. Er war verlebte er auf einige Zeit in Dienst
am Hofe des Kurfürsten von Bayern, wo er sich große
Dienste durch den Aufbau der Armee und die Einführung
gewissermaßen Kartographisches leistete. Der Kurfürst starb
und von ihm an nannte sich Hompson Graf v. Bimford
Als der Kurfürst gestorben war, ging er nach Frankreich
nach dort auf einen Landgut bei Paris.

8. Bild.

Das Vertragsgesetz hat seine eigene Bedeutung
mehr. Es verleiht abgesehen vom Europäischen Vertragsgesetz
Europäisches Gesetz. Ein Vertragsgesetz bestand aus einigen
auf dem ein Vertrag war. Das Europäische Vertragsgesetz sollte
er gewisse zwei Listen haben, deren Namen bestimmt
werden sollte.

Der Vertrag sah sich als fall aus dem sonst einfachen
Papier heraus, namlich die Bestimmung im Artikel die Parteien
war.

Er röhrenartigen Stängel im fallenden Regen, wenn die untere Luftschicht mehr Luft besitzt, die Stängel also steil war. Die unteren Luftschichten röhren die Stängel stark Stängel, weil er mehr Luft einfließt, als der Regen darüber.

Man muß in die Luftschichten schauen, bis der Stängel stark auf beiden Seiten eine mittlere Gleichheit erreicht und weiter schon schon. In diesem Falle ist die Luft schicht stärker beiden Luftschichten gleich. -

9. Bild.

Wie kommen in der Luft der Stängel.

Luft fließt auf immer geradlinig fort. Dies ist ganz eine optische Veränderung.

Das Stängelbild ist ein schiefes oder virtuelles Bild, weil es geradlinig ist. Das Wasser ist die untere Luftschicht

24. 2. 1939.

in gleicher Richtung verläuft.

10. Bild.

Es kann nur sein Bild im Gegenstand konstruieren.

Das virtuelle Bild des Gegenstandes verhält sich zum Gegenstand wie ein rechts zur linken Hand.
Gegenstand und Bild sind symmetrisch.

11. Bild.

Bild in der Umkehrlichkeit.

Zwischen zwei Hingel eine Lupe. Wenn die Hingel parallel zueinander stehen, bekommen sie von jedem Bild einander ein Bild ihres.

12. Bild.

Blindlochspiegel.

Hält man zwei Spiegel unter einem Winkel von 60° , 45° , 30° i. d. s. aneinander, so ergibt man 5, 4, 11 i. d. s. Bilder.

13. Bild.

Zusammenstellung von mehreren Spiegeln.

14. Bild.

Wie die Formierung eines Wurfs auf der Luft
vorgestellt wird.

wird nach gezogen!

15. Bild.

Der Gelbstort.

Es dient dazu, Kommunikation über eine Leitung in
ein Gerät zu leiten. Es besteht aus einem
oben geigelt, der in einem Gerät ist und beliebig ge-
braucht werden kann. Die Verbindung nach dem Kommunikations
erfolgt mit der Hand.

16. Bild.

Gebrannte Spiegel. Konkav = eine Hohlspiegel.

Das Gegenstand befindet sich außerhalb der doppelten Brennpunkte.

Es entsteht ein umgekehrtes
verkleinertes Bild zwischen
Brenn- und Mittelpunkt.
Bild ist reelles.

Parallel einfallende Strahlen sammeln sich im
Brennpunkt F.

Aufnahmepunkt im sphärischen Gollzylinder.

Gegenstand im Krümmungsmittelg.

Gegenstand zwischen Brennpunkt und Krümmungsmittelpunkt.

Es entsteht ein vergrößertes, umgedrehtes, reelles Bild.

Gegenstand zwischen Brennpunkt und Scheitelpunkt.

Es entsteht ein vergrößertes, aufrechtes Bild.
Die Lichtstrahlen gehen auseinander.

14. Bild.

Konvergenzspiegel. (Zerstreuer Spiegel).

Der Konvergenzspiegel ist die Umkehrung des Konkavspiegels.
Ein Konvergenzspiegel erzeugt von einem Gegenstand stets ein
reelles Bild. Dieses ist verkleinert und aufrecht und liegt
zwischen dem Spiegel.

